

MILLIY MALAKA TIZIMINING YAGONA RAQAMLI PLATFORMASI – MUHIM QADAMLARDAN BIRI

Raximova Guli Sultonboyevna

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti, Tarmoq kengashlari bilan ishlash va kasbiy standartlar guruhi bosh mutaxassisi

E-mail: g.raximova@mmtri.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy malaka tizimini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati yoritiladi. Xususan, yagona raqamli platformani yaratish orqali malakalarni tasdiqlash, baholash va monitoring qilish jarayonlarini soddalashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida raqamli platformaning afzalliklari va istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit soʻzlar: milliy malaka tizimi, raqamli texnologiyalar, yagona platforma, kasbiy standartlar reestri, mehnat bozori, kasbiy sertifikatlash.

THE UNIFIED DIGITAL PLATFORM OF THE NATIONAL QUALIFICATION SYSTEM – ONE OF THE KEY STEPS

Abstract. This article highlights the importance of using digital technologies in the development of the national qualifications system. In particular, it analyzes the potential for simplifying the processes of qualification approval, assessment, and monitoring through the creation of a unified digital platform. The article also discusses the advantages and future prospects of such a platform based on international experience

Keywords: national qualifications system, digital technologies, unified platform, register of professional standards, labor market, professional certification.

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ – ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ШАГОВ

Аннотация. В данной статье подчеркивается важность использования цифровых технологий в развитии национальной системы квалификаций. В частности, будут проанализированы возможности упрощения процессов утверждения, оценки и мониторинга квалификаций за счет создания единой цифровой платформы. Также обсуждаются преимущества и перспективы цифровой платформы на основе международного опыта.

Ключевые слова: национальная система квалификаций, цифровые технологии, единая платформа, реестр профессиональных стандартов, рынок труда, профессиональная сертификация.

Hozirgi kunda dunyoda raqamli texnologiyalar barcha sohalarga jadal sur'atlarda kirib kelmoqda. Mehnat bozori va kasbiy ta'lim tizimi ham bundan mustasno emas. Ish beruvchilar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, mutaxassislarning malakasini baholash va sertifikatlash jarayonlarini takomillashtirish maqsadida raqamli yechimlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi– milliy malaka tizimini rivojlantirishda yagona raqamli platformaning o'rnini tahlil qilish, uning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy

takliflar ishlab chiqish va xalqaro tajribalar asosida O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlarini o‘rganishdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 345-sonli qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash maqsadida, milliy malaka tizimini rivojlantirish borasida muayyan islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, kasbiy standartlarni ishlab chiqish, malaka ramkalarini yaratish va tarmoq kengashlari faoliyatini kuchaytirish yo‘nalishlarida ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Biroq, mazkur jarayonlarning samaradorligini oshirish uchun yagona raqamli platformani yaratishga ehtiyoj mavjud. Bunday platforma malaka sertifikatlarini raqamlashtirish, ularning haqiqiylikini tasdiqlash va ish beruvchilarga malakali kadrlarni tanlash jarayonida yordam berish kabi qator qulayliklarga ega bo‘ladi. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan davlatlar milliy malaka tizimni raqamlashtirish orqali yanada samarali va shaffof bo‘lishga erishgan. Masalan, Germaniyada malaka sertifikatlari blokcheyn texnologiyalari yordamida himoyalangan bo‘lib, malaka sertifikatlari yoki diplomlarning qalbakilashtirilishi, ya’ni soxta hujjatlar tayyorlash va ularni haqiqiy hujjat sifatida taqdim etish holatlarining oldini olish tizimi ishlab chiqilgan. Shuningdek, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Qozog‘iston va Singapurda ham milliy malaka tizimlari raqamli texnologiyalar asosida faoliyat yuritmoqda.

Buyuk Britaniya –milliy malaka tizimi (National Qualifications Framework – NQF) va Regulated Qualifications Framework (RQF) asosida faoliyat yuritadi. Ushbu tizim raqamli texnologiyalar yordamida boshqariladi. Barcha malaka sertifikatlari Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) tomonidan tasdiqlangan elektron shaklda beriladi. Mutaxassislar kasbiy malakalarini tasdiqlash uchun onlayn test va baholash tizimidan foydalanishadi. Ish beruvchilar mutaxassislarning malakasini real vaqt rejimida tekshira olishi uchun UK NARIC (hozirgi Ecctis) platformasi orqali elektron verifikatsiya tizimi mavjud.

1-rasm. Yevropa kasbiy ta'limni rivojlantirish platformasi.¹

Janubiy Koreyada milliy malaka tizimi (National Competency Standards – NCS) deb atalib, u sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalari yordamida boshqariladi. “HRD-Net” milliy malaka portali – Kasbiy malakalarni ro‘yxatga olish, tasdiqlash va monitoring qilish uchun yagona raqamli platforma. Blokcheyn asosida malaka sertifikatlarini verifikatsiya qilish– yozuv tizimga kiritilgandan keyin sertifikatlarni yo‘qotish yoki “buzish” (ya’ni, soxtalashtirish yoki yo‘q qilish),

¹ <https://www.cedefop.europa.eu/en/news/skills-stronger-europe?etransnolive=1>

o'zgartirishlar bo'lmisligi uchun blokcheyn texnologiyasi qo'llaniladi. Ish beruvchilar nomzodlarning kasbiy malakasini bevosita onlayn platforma orqali baholash imkoniga ega.

2-rasm. Koreya Inson resurslarini rivojlantirish platformasi.²

Qozog'istonda milliy malaka tizimi (National Qualifications System – NQS) Yevropa va Osiyo mamlakatlari tajribasi asosida ishlab chiqilgan. So'nggi yillarda ushbu tizimning raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Skills Enbek" raqamli platformasi – Qozog'iston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi tomonidan ishga tushirilgan, kasbiy malakalarni raqamli ro'yxatdan o'tkazish va tekshirish tizimi hisoblanadi. Sertifikatlar QR-kod orqali ish beruvchilar tomonidan osongina tekshiriladi. Platforma orqali fuqarolar o'z kasbiy malakasini baholash va mehnat bozorida kerakli kasblarni aniqlash imkoniyatiga ega.

Skills Enbek-da 872 ta kurs mavjud

3-rasm. Qozog'iston mehnat resurslarini rivojlantirish platformasi.³

² <https://www.hrdkorea.or.kr/ENG/8/1>

³ <https://skills.enbek.kz/ru/for-authors>

4-rasm. Qozog‘iston mehnat resurslarini rivojlantirish platformasi.⁴

Singapur dunyoda eng ilg‘or raqamli milliy malaka tizimiga ega davlatlardan biridir. Bu tizim "SkillsFuture Singapore" (SSG) platformasi orqali boshqariladi. Har bir fuqaro o‘z malakasini "MySkillsFuture" ilovasi orqali tasdiqlashi va ish beruvchilarga taqdim etishi mumkin. Sun‘iy intellekt va katta ma‘lumotlar bazasi yordamida ish beruvchilar va mutaxassislar uchun eng mos kasblar tavsiya qilinadi. UzLife – doimiy o‘qitish va malaka oshirish tizimi – Ushbu platforma mutaxassislarning butun umri davomida kasbiy rivojlanishiga imkoniyat yaratadi.

5-rasm. Singapur ko‘nikmalarni rivojlantirish platformasi.⁵

Buyuk Britaniya – Elektron sertifikatlash va onlayn baholash tizimi orqali samaradorlikni oshirdi.

Janubiy Koreya – Blokcheyn va sun‘iy intellekt yordamida malaka tizimini himoyaladi.

Qozog‘iston – "Skills Enbek" platformasi orqali mehnat bozorini avtomatlashtirdi.

Singapur – "SkillsFuture" tizimi bilan uzluksiz ta‘lim va kasbiy rivojlanishni yo‘lga qo‘ydi.

⁴ <https://skills.enbek.kz/ru/for-authors>

⁵ <https://www.ssg.gov.sg/skills-development/skillsfuture-movement>

O‘zbekiston ham milliy malaka tizimini raqamlashtirish orqali xalqaro standartlarga moslashish va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish imkoniyatiga ega.

Respublikamizda Milliy malaka tizimi 2020-yildan joriy qilingan bo‘lsa-da bugungi kunga qadar bu tizimning yagona platformasi yaratilmagan. Bugungi kunga qadar kasbiy standartlarni muhokama qilish va reestirini yuritish uchun Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi saytida qisman raqamlashtirilgan. Milliy malaka tizimining qolgan tarkibiy komponentlari, Respublika va tarmoq kengashlari qarorlari, ishlab chiqilgan metodik resurslardan foydalanish, malakalarni baholash markazlari va ular tomonidan baholanadigan kasblar to‘g‘risida ma’lumot olish tizimi yaratilmagan. Milliy malaka tizimining yagona platformasi yaratilmaganligi uchun malakalarni respublikada va xalqaroda tan olinishi bo‘yicha ma’lumotlardan erkin tanishish imkoniyati yaratilmagan. Yagona raqamli platformani yaratishda quyidagi muhim vazifalarni bajarish

- milliy malaka tizimida yuqori natijalarga erishgan rivojlangan davlatlarning raqamli platformalarini o‘rganish;
- milliy malaka tizimi raqamli platformasining texnik va funksional talablari asosida uning konsepsiyasini shakllantirish;
- malakani baholash, kasbiy standartlarni ishlab chiquvchi tarmoq kengashlarini boshqarish va malakani baholash markazlarini akkreditatsiyadan o‘tkazish jarayonlarini raqamlashtirish;
- Kasbiy standartlar uchun ishlab chiqilgan “profstandart.uz” platformasini milliy malaka tizimining yagona raqamli platformasiga integratsiya qilish;
- raqamli platforma orqali malakani baholash markazlarida sertifikat olgan shaxslarning yagona reestrini yuritish va ularni sertifikatlash jarayonini avtomatlashtirish;
- tarmoq kengashlari va malakani baholash markazlarini yagona raqamli platforma orqali boshqarishni yo‘lga qo‘yish;
- aholi va ish beruvchilar uchun malaka tizimiga oid hujjatlar hamda ma’lumotlardan erkin, shaffof va qulay shaklda foydalanish imkoniyatini tashkil qilish;
- kasbiy standartlarni onlayn muhokama qilish va tasdiqlash, ish beruvchilar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun kasbiy standartlarni tezkor yangilash xizmatlarini joriy etish hamda kuzatib borish imkoniyatlarini yaratish orqali raqamli platforma nafaqat milliy ehtiyojlarni qondiradi, balki xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh tizimni shakllantirishga xizmat qiladi.

Milliy malaka tizimining raqamli platformasini yaratish jarayonida olingan ilmiy, dasturiy va funksional yechimlar intellektual mulk sifatida himoya qilinadi. Raqamli platformaning arxitekturasi, algoritmlari, ma’lumotlarni boshqarish tizimlari va funksional modullari, kasbiy standartlar, kasb yoki mutaxassislik ro‘yxati va boshqa ma’lumotlarning samarali boshqarilishini ta’minlovchi ma’lumotlar bazasi dizayni va algoritmlari, platforma va uning xizmatlari uchun maxsus tovar belgilari va logotiplarni yaratish bo‘yicha mualliflik guvohnomalari olinadi.

Bugungi globallashtirish sharoitida mehnat bozori tobora o‘zgarib, yangi kasblar paydo bo‘lishi va eskilarining ahamiyati pasayishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, texnologik taraqqiyot va avtomatlashtirish jarayonlari natijasida mehnat bozorida talab qilinadigan ko‘nikmalar doimiy ravishda yangilanmoqda. An’anaviy malaka tizimlarining asosiy kamchiliklaridan biri hujjatlarning qog‘oz shaklda yuritilishi, sertifikatlarning tekshirish jarayonining murakkabligi va subyektiv baholash usullarining mavjudligidir. Bu esa nafaqat kadrlar malakasini aniqlash jarayonini murakkablashtiradi, balki soxta sertifikatlar tarqalishiga ham sharoit yaratadi. Raqamli

texnologiyalar esa ushbu muammolarni hal qilishga yordam berib, malakalarni sertifikatlash va monitoring qilish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasining "Raqamli O‘zbekiston – 2030" dasturi doirasida barcha sohalarda raqamlashtirish jarayonlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda ta‘lim va malaka tizimlarini raqamlashtirish, ularni yagona ma‘lumotlar bazasiga integratsiya qilish ham ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Yagona raqamli platformaning joriy etilishi ushbu strategik maqsadlarga erishishga xizmat qiladi. Shuningdek, O‘zbekiston ishchi kuchining xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish uchun milliy malaka tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish muhimdir. Chet elda ishlash istagida bo‘lgan mutaxassislar uchun ularning malakasi xalqaro darajada tan olinishi lozim.

Hozirgi kunda malaka sertifikatlarini tekshirish jarayoni murakkab va ko‘p hollarda an‘anaviy usulda amalga oshiriladi. Bu esa inson omiliga bog‘liq xatoliklar va soxtalashtirish ehtimolini oshiradi. Yagona raqamli platforma joriy etilishi natijasida-har bir malaka sertifikati unikal identifikatsiya raqamiga ega bo‘ladi va raqamli formatda saqlanadi. Ish beruvchilar yoki boshqa manfaatdor tomonlar real vaqt rejimida sertifikatlarini tekshirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. QR-kod yoki blokcheyn texnologiyasidan foydalanish orqali sertifikatlarning soxtalashtirilishining oldi olinadi.

O‘zbekiston mehnat bozorida ish beruvchilar ko‘p hollarda nomzodlarning haqiqiy malaka darajasini aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Yagona raqamli platforma orqali-ish beruvchilar malakali nomzodlarni tezkor izlash va saralash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Kasbiy sertifikatlar bo‘yicha avtomatlashtirilgan filtr va tavsiyalar tizimi ishlab chiqiladi. Malakalarni ish tajribasi bilan bog‘lovchi mexanizmlar yaratilib, ish beruvchilarga eng mos keluvchi nomzodlarni tanlash imkoniyati ta‘minlanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yagona raqamli platforma O‘zbekistonning xalqaro mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Platformaga xalqaro akkreditatsiyadan o‘tgan kasbiy sertifikatlarini integratsiya qilish imkoniyati yaratiladi. Chet ellik ish beruvchilar O‘zbekiston mutaxassislarining malaka darajasini ishonchli tasdiqlay oladilar. O‘zbekistonlik mutaxassislarining xorijda ishlash imkoniyatlari kengayadi, chunki ularning malakasi xalqaro me‘yorlarga mos keladigan shaklda aks etadi.

Kasbiy sertifikatlari va mehnat bozoridagi talablar o‘rtasidagi bog‘liqlik real vaqt rejimida tahlil qilinadi. Talab yuqori bo‘lgan (mehnat bozorida hozirgi va istiqbolda ish beruvchilar tomonidan eng ko‘p so‘ralayotgan, tez rivojlanayotgan, texnologik o‘zgarishlarga moslashgan) kasblar bo‘yicha masalan, “Mobil ilovalar yaratish (Android, iOS)”, “Sun‘iy intellekt, data science, machine learning asoslari”, “Mexatronika va robototexnika asoslari”, “Logistika va yetkazib berish tizimlari”, “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari texnikasi” kurslar, treninglar va malaka oshirish dasturlari haqida to‘liq ma‘lumot taqdim etiladi. Ta‘lim muassasalari o‘z bitiruvchilarining mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini baholash imkoniga ega bo‘ladilar. Malaka tizimining monitoring va tahlil qilish imkoniyatlari kengayadi. Raqamli platforma orqali real vaqt rejimida ma‘lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Mehnat bozori va kasbiy ta‘lim tizimi o‘rtasidagi bog‘liqlik statistik ma‘lumotlar orqali o‘rganiladi. Muayyan kasb va mutaxassisliklarga bo‘lgan talab dinamikasi kuzatiladi. Malaka tizimidagi zaif nuqtalar aniqlanib, ularni bartaraf etish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqiladi.

Takliflar. Yagona raqamli platforma samarali ishlashi uchun me‘yoriy-huquqiy baza takomillashtirilishi lozim. Sertifikatlarining xalqaro tan olinishi, ma‘lumotlar maxfiyligi va platformaning boshqaruv tizimi kabi jihatlar qonuniy asosda tartibga solinishi talab etiladi. Platformaning barqaror ishlashini ta‘minlash uchun kuchli IT-infratuzilma yaratish va axborot

xavfsizligini yuqori darajada ta'minlash zarur. Maxfiy ma'lumotlarning buzilishiga yo'l qo'ymaslik uchun ilg'or kriptografik texnologiyalar va autentifikatsiya tizimlari joriy etilishi kerak. Yagona raqamli platforma faqatgina davlat tomonidan boshqariladigan tizim bo'lishi yetarli emas. Ish beruvchilar, kasb-hunar ta'limi muassasalari va nodavlat sektor vakillari ham ushbu tizimga faol jalb etilishi lozim. Platformaning samarali ishlashi uchun foydalanuvchilar (ish izlovchilar, o'qituvchilar, malaka beruvchi tashkilotlar) tizimdan foydalanish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Shu bois, ushbu yo'nalishda maxsus treninglar va targ'ibot ishlari olib borilishi zarur.

Xulosa. Milliy malaka tizimining yagona raqamli platformasini yaratish O'zbekiston mehnat bozorida malaka sertifikatlarini ishonchli tasdiqlash, ish beruvchilar va mutaxassislar o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash hamda xalqaro darajada tan olinadigan tizimni shakllantirish imkonini beradi. Ushbu platforma shaffoflikni ta'minlash, kadrlar tanlovini soddalashtirish, ta'lim va mehnat bozori integratsiyasini kuchaytirish kabi muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Biroq, tizimning samarali ishlashi uchun huquqiy asoslarni mustahkamlash, texnik infratuzilmani rivojlantirish va manfaatdor tomonlarning hamkorligini oshirish zarur. Shu bois, yagona raqamli platformaning joriy etilishi O'zbekistonning milliy malaka tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 345-sonli qarori// Lex.uz
2. Ismoilov N., Yo'ldoshev M. Milliy malaka tizimining xalqaro standartlarga moslashtirish tamoyillari // Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti ilmiy jurnali, 2022 yil, №2.
3. Karimova Z. Kasbiy ta'lim va milliy malaka tizimi integratsiyasining dolzarb muammolari // O'zbekiston Pedagogika Instituti ilmiy to'plami, 2021-yil, №3.
4. International Labour Organization (ILO). "Skills and the Future of Work: Strategies for a Resilient Workforce". Geneva, 2021.
5. Washington D.C. Digital Platforms for Skills Recognition: Global Best Practices. /World Bank Group. -2020.
6. Xalqaro Mehnat Tashkiloti rasmiy sayti: www.ilo.org
7. <https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/national-qualifications-framework-nqf>
8. <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/nqfs-online-tool>
9. <https://www.cedefop.europa.eu/en/keywords/transparency-qualifications>
10. <https://www.ecctis.com/>
11. <https://www.skillsfuture.gov.sg/resources>
12. https://ssgtraqom.qualtrics.com/jfe/form/SV_3K9i7rTJ9OLsauW?Q_CHL=qr
13. <https://www.hrdkorea.or.kr/ENG/8/1>
14. <https://www.ecctis.com/>
15. <https://skills.enbek.kz/ru>